

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY
JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIY ANJUMAN

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ҚОРАҚАЛПОҚЛАРИДА НИКОҲ БИЛАН БОҒЛИҚ УРФ
ОДАТ ВА МАРОСИМЛАР: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК

R.S. Atakhanov

PhD., docent

Andijon mashinasozlik instituti

Калит сўзлар: этнос, қорақалпоқ, оила, никоҳ, маросим, тўй, урф-одат, калин, левират, сорорат.

Аннотация: Ушбу мақолада Фарғона водийси қорақалпоқларининг никоҳ билан боғлиқ урф – одат ва маросимларининг анъанавий ва замонавий жиҳатлари мавжуд илмий адабиётлар ҳамда дала-этнографик материаллари таҳлили асосида ёритиб берилган. Шунингдек, қорақалпоқларнинг маҳаллий ўзбеклар билан кечган ўзаро этномаданий алоқалари натижасида урф-одат ва маросимлардаги унификациялашув жараёнлари акс эттирилган.

TRADITIONAL CUSTOMS AND IMAGES ASSOCIATED WITH MARRIAGE AT THE
KORAKALPOKS OF THE FERGANA VALLEY: TRADITION AND MODERNITY

R.S. Atakhanov

PhD., docent

Andijan Institute of Mechanical Engineering

Key words: ethnos, Karakalpak, family, marriage, custom, rite, wedding, levirate, sororat.

Abstract: In this article, based on the analysis of scientific literature and field ethnographic materials, traditional and modern aspects of the traditions, rituals and customs of the Karakalpaks of the Fergana Valley related to marriage are considered. Also, as a result of the ethnic and cultural ties of the Karakalpaks with local Uzbeks, the process of unification in traditions and rituals was reflected.

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЫЧАИ И ОБРАЗЫ, СВЯЗАННЫЕ С БРАЧОМ, У
КОРАКАЛПОКОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ: ТРАДИЦИОННОСТЬ И
СОВРЕМЕННОСТЬ

Р.С. Атаханов

PhD., доцент

Андижанский институт машиностроения

Ключевые слова: этнос, каракалпак, семья, брак, обычай, обряд, свадьба, левират, сорорат

Аннотация: В данной статье на основе анализа научной литературы и полевых этнографических материалов рассматриваются традиционные и современные аспекты традиций, обрядов и обычаев каракалпаков Ферганской долины, связанных с браком. Также, в результате этнокультурных взаимосвязии каракалпаков с местными узбеками, отразились процесс унификации в традициях, обрядах и обычаях.

КИРИШ

Ҳар бир халқнинг бошқа бир халқдан ажратиб турувчи муҳим этнографик белгиларидан бири унинг маросимларидир [1.73]. Инсониятнинг бир неча минг йиллик тарихи давомида турли-туман маданиятлар мавжуд бўлган. Ҳар бир маданият, шубҳасиз, маълум бир этнос ёки этник жамоа таъсирида шаклланган. Турли этномаданиятлар ичида анъанавий маданият ўзининг асрлар мобайнида аجدодлардан авлодларга мерос сифатида узатилиб, сақланиб келаётган урф-одат ва маросимлардан иборатдир.

Этнология фанидаги анъана, урф-одат, маросим тушунчаларига олимларимиз томонидан илмий таърифлар берилган [2]. Ҳозирги кунга келиб, ўзбек, тожик, қирғиз, қозоқ, туркман, қорақалпоқ ва Ўрта Осиёнинг бошқа халқларига бағишланган оилавий урф-одат ва маросимларига оид махсус адабиётлар талайгина. Улар турли даврларда ёзилган бўлиб, оилавий урф-одат ва маросимларнинг турли масалаларига бағишланган. Фарғона водийси аҳолиси жумладан, қорақалпоқ этник гуруҳлари урф-одат ва анъаналари тўғрисида В.П.Наливкин ва М.А.Наливкина [3], Л.С.Толстова [4], Т.А.Жданко [5] асарларида шунингдек, Фарғона водийсининг этнослараро муносабатлари ва этномаданий жараёнлари бўйича тадқиқотлар олиб борган У.С.Абдуллаев [6] ҳамда А.А.Ашировларнинг [7] ишларида жумладан биз ўрганаётган мавзунинг айрим жиҳатларига тўхталиб ўтганлар

Аммо мавжуд адабиётларда Фарғона водийси қорақалпоқларининг фарзанд туғилиши, никоҳ-тўй ва дафн маросимлари каби урф-одат ва расм-русумлар алоҳида тадқиқ этилмаган. Шу маънода илмий изланишларимизни асосан мазкур мавжуд адабиётлар таҳлили ҳамда дала этнографик тадқиқотлар негизида очиб беришга ҳаракат қилдик. Чунончи, Фарғона водийсининг қорақалпоқ этник гуруҳлари истиқомат қилувчи қишлоқларидан тўпланган материаллар, ахборотчилардан олинган маълумотлар ва социологик сўровномалар ушбу мақоланинг асосини ташкил этади.

ТАДҚИҚОТНИНГ УСУЛЛАРИ

Оилавий муносабатлар хусусан, никоҳ, билан боғлиқ урф-одат ва маросимларга доир тадқиқотларда XX аср бошларига қадар Марказий Осиёда матриархал ва патриархал тартиблар маълум маънода сақланиб қолганлигини айтиб ўтиш жоиз.

Илмий адабиётларда XIX аср бошларида Марказий Осиё халқларида оиланинг асосан икки шакли мавжуд бўлиб, булардан биринчиси “*катта патриархал оилалар*” иккинчиси эса “*кичик*”, “*оддий оилалар*” [8.160] ёки “*кичик индивидуал оилалар*” [9.165] номи билан юритилган.

XIX аср охири XX аср бошларида водий қорақалпоқ оилалари аъзоларининг сони ўзбек оилаларига нисбатан катта эди. Қорақалпоқ оилалари фарзандлар, ўғиллар,

келинлар, набиралар билан бирга битта ховлида узоқ вақт давомида истиқомат қилиб келганлар. Одатда қорақалпоқ хонадонларида уй-рўзгор, озик-овқат, хўжалик буюмлари ва маҳсулотлари шунингдек чорва ҳайвонлари ҳам умумий бўлган.

Қорақалпоқларнинг урф-одат ва анъаналари Ўрта Осиёнинг бошқа халқларидан кўп жиҳатдан ўхшаш бўлган. Мазкур жараёнлар халқнинг тафаккури, турмуш тарзи, ҳиссиётлари, руҳий кечинмалари ҳамда уларнинг диний тасаввурлари билан боғлиқ ҳолда кечган.

Маълумки, қорақалпоқларда ҳам ўзига хос оила, унинг тузилиши, оиладаги ўзаро муносабатлар, анъанавий никоҳ турлари: “экзогам” (*ташқи, аралаш никоҳ*) ва “эндогам” (*бир уруғ ичидаги никоҳ. Ички никоҳ*), “левират (от лат.»*Levir*» – брат мужа) ва “сорорат” (от лат. «*soror*» - сестра) каби никоҳ турлари асрлар давомида яшаб келган.

Экзогам ва эндогам никоҳ турлари ибтидоий жамоа тузумининг қолдиқлари бўлиб узоқ йиллар давомида инсоният турмуш тарзида сақланиб қолинган никоҳлардан ҳисобланади. Фарғона водийсида эндогам никоҳлар асосан лўлилар орасида мустаҳкам сақланган бўлиб, мазкур ҳолат лўлиларнинг узоқ муддат кастачилик эндогамиясидан қолган сарқитларнинг ҳозирги кунимизгача етиб келиши билан боғлиқ [9.166].

Экзогам никоҳга нисбатан турли халқлар орасида турлича муносабат ва қарашлар мавжуд бўлган. Бир қатор этник жамоалар асосан ўзбек, тожик халқларида бу никоҳ маъқулланса, қозоқ ва қирғизларда экзогам никоҳ таъқиқланган. Никоҳдаги бундай чекланиш этник муҳит таъсирида ўзгарган. Водий қорақалпоқ этник гуруҳларида экзогам никоҳ қатъий ҳисобланган. Л.С.Толстова водий қорақалпоқларида XIX асрда бу чекланиш барҳам топганлигини таъкидлайди. Экзогам никоҳнинг чекланиши кўп жиҳатдан Самарканд ва Фарғона этник гуруҳларининг иноэтник муҳитда истиқомат қилишлари ва ўз азалий ватанларидан ҳамда никоҳга кириши мумкин бўлган уруғлар билан алоқаларининг узилиши билан боғлиқ эди [10.25].

Водий қорақалпоқлари оилаларида ўғилларни уйлантириш, қизларни турмушга бериш оила бошлиғи бўлган отанинг қарори билан боғлиқ бўлган. XIX аср охири XX аср бошларида Ўрта Осиёнинг барча халқларида бўлганидек, қорақалпоқ оилаларида қизлар 13-15 ёшида, йигитлар 17-18, баъзи ҳолатларда эса 15 ёшида никоҳга қирганлар [11].

Фарғона водийсининг Ўзбекистон ҳудудига кирувчи Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятлари бўйлаб йиғилган дала-этнографик материалларни илмий-этнографик адабиётлардаги маълумотларга таққослаш асосида оилавий маросимларда Фарғона водийси аҳолисига хос жамоавийлик анъаналари устувор эканлигини кузатиш мумкин. Лекин, шубҳасиз, ушбу даврда Ўрта Осиё, хусусан, Фарғона водийси қорақалпоқларининг анъанавий оилавий урф-одат ва маросимларида умумминтақавий жиҳатлар ҳам мавжуд эди.

НАТИЖАЛАР

Қорақалпоқ йигитлари ўзбек қизларига уйланиши мумкин бўлган. Бироқ, қорақалпоқ қизлари ўзбекларга турмушга чиқиши мумкин бўлмаган ва бу масала жамоавий тартибда муҳокама қилинган. Бунинг энг муҳим сабаби қалиннинг миқдори билан боғлиқлигида эди. Қорақалпоқ оилавий муносабатларида қалиннинг катта миқдори улардаги патриархал – уруғчилик муносабатларининг сақланиб қолингани билан изоҳлаш мумкин [12. 136-181]. Ночор ва камбағал оилалар бутун умр қалин пули йиғишга мажбур бўлганлар. Бунинг акси ўлароқ, ўзбеклар тўйларидаги қалин миқдори унча катта бўлмаган [3. 195-200]. Маълумотларга кўра XIX аср охири XX аср бошларида ўрта ҳол қорақалпоқ хонадонларда қалин турли эквивалентлар билан белгиланган. Шунга кўра, 9–10 бош қорамол, озик – овқат маҳсулотлари ва пул берилган. Қалин сифатида келин хонадонига келтирилган қорамол ёки от сўйилиб, қишлоқ аҳолисига тарқатилган. Бу удум “*соғим*” (*соғым*) деб номланган. Т.А.Жданконинг таъриф беришича: “*соғим*” маросимида келиннинг барча уруғлари қатнашган ҳамда уларнинг орасидан бири жонликни сўйган ва бутун овулга тарқатган” [5. 157].

Илмий адабиётларда қорақалпоқлар анъанавий тўй маросимларини характери жиҳатидан бир неча босқичлари кўрсатиб ўтилган [13. 115-122]. Хусусан:

1. Келишув маросими – ушбу анъанага кўра йигит ва қизнинг оталари фарзандлари тақдирини олдиндан боғлаганлар. Маросимда тўйнинг барча ташкилий масалалари келишиб, тўй ўтказилиш вақти белгиланган.

2. Кичик зиёфат – ушбу маросим фотиҳа тўйи, (“*пато тўй*” ёки “*кишкина той*”) ҳам деб аталади. Фотиҳа тўйи келин хонадонида бўлиб ўтган. Куёв томонидан келин уйига совға-саломлар жўнатилиб, қудалар ўртасида кичик зиёфат уюштирилган.

3. Асосий зиёфат – никоҳ тўйи (“*неке-той*” ёки “*катта той*”) ҳисобланиб, ушбу маросим ҳам келин хонадонида бўлиб ўтган.

4. Куёв уйдаги зиёфат – ушбу маросим куёв хонадонида бўлиб ўтадиган асосий тантанали қисми ҳисобланган.

Ўтмишда водий қорақалпоқ этник жамоаларида ота-оналар фарзандларини ёшлигидан, “*бешиқдан унаштирув*” [3. 200] удумига амал қилинган. Унаштирув жараёни ўзаро қадрдон кишилар ўртасида фарзандлари туғилмасидан олдиноқ, аёлларининг хомиладор пайтларида қудалашганлар. Бу удум Фарғоналик қорақалпоқларда “*ақлай қуда тусу*” [13. 115.] номи билан юритилган. “*Ақлай қуда тусу*” тутинган қудалашган қорақалпоқ оиласида ўғил туғилган томон, қиз томонга биринчи унаштирув белгиси сифатида рўмол берган. Никоҳнинг мазкур тартибдаги умумий шакли водий этнослари ўртасида кенг тарқалган бўлиб, у “*чақалоқлар никоҳи*” [8.164] ҳам деб аталган. Туркий халқларда бу удум турлича номланиб келинган. Жумладан, “*бешик кетти*”, “*бел қуда*”, “*қулоқ тишлатти*”, “*зоҳваро бахши*” [8.165], ва ҳ.к.

Аҳамиятли жиҳати шундаки, фарзандларни чақалоқлигидан бошлаб унаштириш анъанаси ўтроқ халқларга нисбатан кўчманчи халқларида кенг тарқалган эди. В.П.Наливкиннинг таъкидлашича: “бу ҳолат кўчманчи чорвадор халқлардаги қалиннинг катталиги билан боғлиқ” [3. 200]. Ахборотчи Жонузоқова Хафизахон ҳамда Ибрагимова Кимёхоннинг маълумотларида Наманган вилояти Норин тумани Кемабоши қишлоғида истиқомат қилувчи Хурсандой ва Мамажонга ўтган асрнинг 60 – йилларида қулоқ тишлатти удуми қўлланилиб 1980 йилда тўйлари бўлган экан [14.].

Фарзандлар вояга етиши билан қорақалпоқларда “*келишу тойи*”, “*баш байлар тойи*” каби анъанавий тўйолди маросимлари бўлиб ўтган. Маросимда келин ва куёвнинг ота – оналари бевосита иштирок этганлар. Маросим учун куёв томон келин хонадонига совға – саломлар билан ташриф буюрганлар ва ўзаро келишиб олганлар. Ўзбекларда бу одат совчилик номи билан юритилган ва совчиликда куёвнинг ота – онасидан ташқари уларнинг яқин қариндош уруғлари ҳам қатнашган.

Адабиётларда келишув маросими неча босқичдан иборат эканлиги ва унеча бўлган жараёнлар тўғрисида маълумотлар берилмаган. Фикримизча келишув маросимидан олдин ким билан қуда бўлиш, келинни танлаш, келин кимлар томонидан тавсия қилиниши каби масалалар ҳам ҳал этилган. Юқоридаги “*ақлай қуда тусу*” анъанасидан ташқари қорақалпоқлар ўз уруғи, қариндошлари орасидан ёки уларнинг тавсиялари билан ўзаро совчилик муносабатларини амалга оширганлар [14.].

Бундан ташқари водий қорақалпоқ тўй маросимларида “*юз очди*” (*бет ашар*), “*йўл тўсув*” (*жол тосув*), “*соғим*” (“*соғым*”), “*идиш қайтди*” (*идыс қайтты*), “*келин тушди*” (*келин тушды*) каби бир неча урф-одатлари бўлган.

Тўй маросимлари билан боғлиқ бундай урф-одатлар ўзбек оилаларида ҳам ўтказилган. Фарқли томони бир оз соддароқ ва ихчамроқ кўринишда бўлиб ўтган.

Қорақалпоқ уруғларидан бири бўлган манғитларда никоҳ тўйларининг ўзига хос удумлари бўлиб, унга кўра куёв келинни кига уч кун олдин келган. Бу маросим “*тўни билан*” [15.] деб аталган. Гап шундаки, куёв келинни кига жўралари яъни “*ёлгон куёвлар*” билан келади. Куёв келин хонадонидан тўни билан чиқса қиз ифбатли ҳисобланган. Акси бўлса тўнни ташлаб чиққан.

Қорақалпоқларнинг қадимий ва ўзига хос урф-одатлари удумларидан бири “қаллиқ ўйин” ва “қиз олиб қочши” одатлари алоҳида эътиборга моликдир [5. 168]. Қаллиқ ўйин удуми Ўрта Осиё ва Қозоқистон халқларининг кўпчилигида учрайди. Мазкур одат асосан яримқўчманчи чорвадор қирғиз, қозоқ, қорақалпоқ, туркман ҳамда ўтроқ ўзбек ва тожикларда сақланиб қолган эди. Ўрганилаётган даврда водий қорақалпоқ этник жамоаларида никоҳ ўқилганидан сўнг келин ўз уйида қолиб кетган. Аммо куёв келин уйига яширин равишда келиб кетиши учун шароит яратилган. Бу одат “куйеулеу” ёки “куйеулеп журу” деб номланиб, бу ҳолат бир неча йил давом этган [13. 119]. Агар бу вақт оралигида улар фарзандли бўлишса, у ҳолда келин куёв хонадонига бешик билан олиб келинган. “Куйеулеу” одати кўпроқ қалинни тўлиқ беролмаган ва иқтисодий жиҳатдан ночор оилалар зиммасига тўғри келган. Шубҳасиз мазкур удумни матрилокал никоҳ қолдиқларидан бири деб ҳисоблаш мумкин. Мазкур одатга Хоразм қорақалпоқлари ҳам амал қилганлар. Аммо, ўзбек оилаларида бундай удум қабул қилинмаган. Тадқиқотчи эрхотин Наливкинлар ҳам ўз асарларида бу турдаги удумлар ўтроқ аҳолиси орасида мавжуд эмаслигини айтиб ўтадилар [3.].

Тўйнинг энг муҳим шартларидан бири бўлган қалин масаласи водий қорақалпоқларида катта аҳамиятга эга эди. “Қалин моли”, “қалин пули” миқдори Фарғона қорақалпоқларида анча юқори бўлиб, пулдан ташқари бир неча бош чорва ҳайвонлари берилган. Қалин ўз моҳиятига кўра бир хил умумийлик касб этган. Фақатгина этносларнинг хўжалик шакли, турмуш тарзи, ижтимоий-иқтисодий мавқеидан келиб чиқиб ўзига хос ва локал хусусиятлари билан фарқланган.

Левират – Бу кўплаб халқларнинг патриархал-уруғчилик тузумидан қолган урф-одат бўлиб, унинг илдизи узоқ ўтмишга бориб тақалади. Тарихда бунга бир қанча мисоллар келтириш мумкин. Хусусан, еврей, доғистон, туркман ва қозоқларда левират узоқ йиллар сақланиб келган. Марказий Осиё халқлари ичида жумладан, қорақалпоқ оилавий муносабатларида ҳам левират ижтимоий ҳаётда қўлланиб келган.

92 ёшли кекса ахборотчи Акбарова Атирхоннинг маълумот беришича, левират урф-одати Ховос қишлоғида ўтган асрнинг 60-70 йилларигача учраб турган [11]. Левиратнинг ўзига хос жиҳатларидан бири оилада эрнинг вафот этиши билан боғлиқ. Қорақалпоқларнинг анъанавий урф-одатларига кўра ушбу ҳолатда бева қолган аёл турмуш ўртоғининг ака ёки укасига ёки яқин қариндошларидан бирига никоҳланган. Агар турмуш ўртоғининг укаси кичик ёшда бўлса унинг вояга етгунича кутиб турилган. Ҳар ҳолда қорақалпоқлар ўз уруғини ўзлари давом эттиришни афзал кўрганлар. Шунинг учун “етимларимизни ўзимиз боқамиз”, “етимларимизни бошқаларга ташлаб қўймаймиз” (*жесиримизди башқага бермеймиз*) дейишган [13. 112]. Айниқса бу анъана бева аёлнинг фарзанди бўлса қатъий амал қилинган. Қорақалпоқлар левиратга нисбатан “*барибир ўзимизники-да*” – деб ҳам таъриф берадилар [16]. Бева қолган аёлни эрнинг қариндошларига қайта никоҳлаш иқтисодий масала сифатида қалин, маҳр ва ниҳоят болалар тақдири билан боғлиқ бўлган. Айрим халқларнинг тасаввурларида левират қалин билан боғлиқ бўлмай, марҳумнинг авлодини қариндошлари томонидан давом эттириш сифатида ҳам қабул қилинган.

Ислом дини кенг ёйилган Ўрта Осиё халқлари шариат қоидаларига кўра эри вафот этган бева аёлдан жаноза вақтида “юкингиз борми?” (*ҳомиладормисиз?*) – деб сўралади. Бу масала бева аёлнинг эрини вафотидан кейин туғилиши мумкин бўлган фарзанди учун оталик ҳуқуқини белгилаган. Шунингдек, бева қолган аёлнинг эр вафотидан кейин туғилажак фарзандининг отаси олдиндан маълум қилинган ҳамда аёл кишининг маҳалла ва жамоатчилик олдида “*юзини ёруғ*” қилишига қаратилган урф-одат ҳисобланади.

Қорақалпоқ оила муносабатлари тўғрисида тўхталар экан В.Наливкин: “...кўчманчи халқларда бу масала бошқачароқ тарзда ҳал этилган. Улар марҳум эрининг ака-укаларининг бири билан ҳисоб-китоб қилиши лозим бўлган” [3.231] деб айтади.

Сорорат термини биринчи марта Джорж Фрезерман томонидан илмий муомалага киритилган. Сорорат урф-одатига кўра аёли билан турмушда бўлиб турган эрақ бир вақтнинг ўзида ёки вақтлар ўтиши билан унинг опа-сингиллари билан никоҳда бўлган. Ушбу никоҳ биринчи хотини тириклик вақтида ёки унинг вафотидан кейин ҳам бўлган. Сорорат гарчанд кам бўлсада, аммо Фарғона қорақалпоқ оилаларида бу урф-одат учраб турган.

Андижон вилояти Ўрмонбек қишлоғи Тельман маҳалласида истиқомат қилувчи Норқўзиева Саломатхон 1952 йилда вафот этган опасининг ўрнига турмушга чиқиб сороратга учраган [16]. Айтилган вақтда информатор 104 ёшда. Опасидан қолган 6 нафар ҳамда ўзининг 9 нафар фарзандини боқиб тарбиялаган. Саломат аянинг айтишича опасининг фарзандларини бегона одам ихтиёрига беришни хоҳламаган.

Сорорат келин-куёвнинг ота-оналари томонидан тўй ўтказилиши ўзаро келишиб қўйилганидан сўнг вафот этган опасининг ўрнига сингилсини бериш урф-одати билан изоҳланади. Узатилаётган қиз учун қалин пули тўйгача берилган бўлса, у ҳолда қалинни қайтариб бериш ҳисобига тўйни бекор қилиш ҳам мумкин бўлган. Агар аёл тўйдан кейин вафот этган бўлса унинг сингилсига уйланган. Мазкур ҳолатда қалин қайтарилмаган.

МУҲОКАМА

Ўтган асрнинг ўрталарида водий қорақалпоқлари никоҳ, оила муносабатларида ўзига хос ўзгаришлар юз берди. Хусусан, аралаш никоҳлар, ўзбек ва қорақалпоқ ёшлари ўртасидаги никоҳлар кўпайди. XX асрнинг 40-50 йилларида 4-5 кун давом этадиган қорақалпоқ анъанавий тўйлари соддалашиб айтилган вақтда бир кунда бўлиб ўтишига эришилди.

Ўзбеклар билан яқин этномаданий алоқада бўлган, истиқомат ҳудуди маҳаллий аҳолига туташ жойлашган қорақалпоқ қишлоқларида ўзбекларнинг таъсирида интеграциялашув жараёнлари жадал кечди. Бу ҳолат уларнинг оилавий муносабатларида ҳам яққол намоён бўлди. XX асрнинг иккинчи ярмидан катта оилаларнинг бўлиниб кетиши, хўжаликда фарзандларни алоҳида оила сифатида ажратиш жадаллашди. Ахборотчиларнинг таъкидлашича қорақалпоқлар ўзбеклар билан бутунлай араллашиб “ўзбеклашиб кетганлар” [16.]. Уларнинг урф-одат ва удумлари тўй ва маракалари ўзбеклар билан умумий бўлсада, шу билан бирга айрим этник жиҳатларини сақлаб қолingan. Жумладан, қорақалпоқ келинлари қайнота, қайноға ва қайни опа-сингилларини исмлари билан чақириш ноодатий ҳол ҳисобланган. Баъзан қайнотаси кимлигини, кимни келини экани сўралганда: “...фалончининг қўшиниси бўламиз” – деб ўзларини таништирганлар [17]. Ахборотчи Маматқулова Захро таъкидлашича унинг қайнонаси кўчадан чақириб келган кимсага қайнотаси Раҳмонқулнинг “йўқ эдилар” – дегани учун никоҳи бузилган экан [17].

Маҳаллий ўзбеклар билан қуда-андачилик XX асрнинг 70-80 йилларидан авж ола бошлаган. Бугунга келиб бу хусусда ҳеч қандай тафовут қолмаган. Наманган вилояти Норин тумани Кемабоши қишлоғи қорақалпоқ аҳолисида олинган ахборотларда ҳам аралаш никоҳлар қарийиб 30-40 йилдан бери мавжуд бўлиб, тўй маросимлари ўзбеклар билан умумийлик тус олганини эътироф этадилар [14]. Андижон вилояти Балиқчи туманида аралаш никоҳлар XX асрнинг 50-60 йилларидан кўпайганлигини қайд этилади. Мана шу даврда Чинобод қишлоғидан Халфачек номли қорақалпоқ қишлоғига ўзбеклардан келин бўлиб тушган аёлни ҳозиргача “сартмомо” деб атаб келадилар [16.].

ХУЛОСА

Турли йилларда Фарғона водийси бўйлаб тўпланган дала материаллари шундан далолат берадики, аралаш никоҳлар водийнинг турли жойларда айрим тафовутлар билан вужудга келган. Қорақалпоқлар ғуж истиқомат ҳудудларида кейинроқ, ўзбеклар билан туташган ҳудудларда эса олдинроқ содир бўлган.

Ўзбек, тожик, қирғиз, қорақалпоқ ва бошқа этник жамоаларнинг анъанавий урф-одат ва маросимларини Фарғона водийси материаллари асосида ўрганиш шуни кўрсатадики,

XIX-XX аср бошларига келиб бу соҳада этник жиҳатлардан кўра, умумминтақавий жиҳатлар устувор бўлган.

Урф-одат ва маросимлардаги бундай умумийлик ўзининг тарихий асосларига эга бўлиб, бу ушбу халқларнинг этногенези ва этник тарихи бир эканлиги, уларнинг маданиятлари ягона этномаданий муҳитда шаклланганлиги билан изоҳланади.

Фарғона водийсининг полиэтник таркиби бу ҳудудда этнослараро алоқаларнинг қизгин кечишини таъминлаган. Натижада, Фарғона водийси қорақалпоқлари никоҳ билан боғлиқ урф-одатлари анъаналарининг қоришиб, умумлашиб кетишида ҳам улар ўртасидаги ўзаро этномаданий алоқаларнинг жадал ривожланганидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аширов А.А. Ўзбек халқининг эътиқод ва маросимлари. Тошкент – 2007.Б. 7
2. Қорабоев У. Ўзбек халқи байрамлари. – Тошкент. 2002. – Б.8.; Саримсақов.Б Маросим фольклори – Тошкент. 1986. – Б.12-13; Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент. 2007; Аширов А., Атаджанов Ш. Этнология (ўқув қўлланма) – Тошкент – 2007.
3. Наливкин В.П, Наливкина М.А. Очерк быта женщин туземного оседлого населения Ферганской долины. –Казань, 1886
4. Толстова Л.С. Каракалпаки Ферганской долины.–Нукус: Каракалпакстан, 1959; ўша муаллиф: Материалы по этнографии Ферганских каракалпаков // КСИЭ.Т.21.
5. Жданко Т.А Каракалпаки Хорезмского оазиса // ТХАЭ.М.,1952-Т.І.
6. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005
7. Аширов А.А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент:, 2007
8. Абдуллаев У.С., Валихонова Г.К. Фарғона водийси аҳолиси: Этник таркибининг шаклланиши ва этномаданий муносабатлар тарихи. Тошкент – 2016.
9. Атаханов Ш.Т. Фарғона водийси лўлилари (тарихий-этнографик тадқиқот). Ўш – 2017.
10. Толстова Л.С Материалы по этнографии Ферганских каракалпаков // КСИЭ.Т.21.С.25
11. Дала ёзувлари. Андижон вилояти, Шаҳрихон тумани, Доруломон қишлоғи, 2020 йил.
12. Кисляков Н.А семья и брак у таджиков. По материалам конца XIX – начало XX века.М.,Л., 1959 С.136-181 (глава “калым и приданое”)
13. Толстова Л.С. Каракалпаки Ферганской долины (историко-этнографический очерк), - Нукус 1959;
14. Дала ёзувлари. Наманган вилояти, Норин тумани, Кемабоши қишлоғи, 2021 йил.
15. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти, Данғара тумани, Манғит қишлоғи, 2017 йил
16. Дала ёзувлари. Андижон вилояти, Балиқчи тумани, Чароғон қишлоғи, 2020 йил.
17. Дала ёзувлари. Андижон вилояти, Олтинкўл тумани, Хўжаобод қишлоғи, 2007 йил.